

令和2年度 卒業論文

ユーザの演奏のベロシティ変化を考慮するドラ
ム演奏表情付けシステム

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

関晋之介

2021年2月 提出

概 要

昨今、様々な楽器を使ったバンド演奏が広く親しまれている。しかし、ドラムはギターやキーボードといった楽器より1年あたりの販売個数が少なく、このことからドラマー人口の少なさ、ドラマーを求めるミュージシャンが多いといった現状が推測される。

そのため、ドラムパートを自動演奏することでドラマーがいなくてもバンド演奏が可能となる機器やシステムが多数開発・研究されている。しかし、これらのシステムのほとんどは、あらかじめ決められたリズムパターンのデータを再生するだけであり、ベロシティ(音の強弱)も一定か、あるいは事前に決められている。そのため、ジャズのように人がドラムを演奏することを前提としたジャンルでは、演奏の違和感につながる可能性がある。

本研究では、出力のドラム演奏をより表現力豊かな演奏にするために、他の演奏パートを考慮してドラムパートのベロシティを自動で決定するドラム演奏システムを提案する。このシステムを構築する上で課題となるのが、ドラムパートのベロシティをどのように決定するかである。本システムではドラムパートの演奏を人間による演奏に近づけるべきと考えるため、はじめに人間同士でのセッション演奏の記録を行った。演奏記録のデータからドラム演奏のベロシティ変化が曲全体の大きなスケールでの変化と小節内の小さなスケールでの変化に二分できることがわかったため、本研究では大局的なベロシティ変化と局所的なベロシティ変化の2つに分けたベロシティ表情付け手法を提案する。大局的なベロシティ変化では記録した演奏データをもとに重回帰分析を用いてドラムパートの次小節のベロシティ平

均を予測し、局所的なベロシティ変化ではドラムセット内の各楽器に応じてドラムパートの次小節のベロシティ平均からの偏差を算出する。ドラムパートの次小節のベロシティ平均とその偏差を足し合わせたものが最終的に決定するベロシティとなる。

評価実験では、大学のモダンジャズ研究会に所属するピアノ奏者が本システムを用いてジャズのスタンダードナンバー 3 種類をドラムの大局的なベロシティを求める式で使われる α の値を変えながら演奏し、ピアノ奏者へのアンケートと演奏分析で評価を行った。結果は、Bags Groove の曲を演奏した場合は $\alpha=0.5$ の条件でキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ間の相関に関しては人間同士の演奏に近くなり、提案手法が有効であることがわかったが、他の曲を演奏した場合には提案手法が有効でないことが考えられた。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	1
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究・関連システム	3
2.1 セッションシステム	3
2.1.1 テンション・パラメータを用いた協調型自動演奏システム： JASPER[2]	3
2.1.2 すべてのプレイヤーが対等なジャズセッションシステム II. ベーシストとドラマーの実現 [3]	3
2.1.3 仮想ジャズセッションシステム：VirJa Session[4]	4
2.1.4 BayesianBand：ユーザとシステムが相互に予測し合うジャム セッションシステム [5]	4
2.2 演奏表情付け	4
2.2.1 複数旋律音楽に対する演奏表情付けモデルの構築 [6]	4

2.2.2	事例データに基づくエレキギターの表情付けシステム「Guitar-Case Maker」 [7]	5
2.2.3	USING CONCATENATIVE SYNTHESIS FOR EXPRESSIVE PERFORMANCE IN JAZZ SAXOPHONE[8]	5
2.2.4	Interactive Learning of Microtiming in an Expressive Drum Machine[9]	5
2.2.5	A Drum Machine that Learns to Groove[10]	5
2.3	その他	6
2.3.1	DAWにおけるヒューマナイズ機能	6
2.4	関連研究, 関連システムとの相違点	6
第3章	ベロシティの表情付け手法	7
3.1	システムの概要	7
3.2	ベロシティの表情付け手法	7
3.2.1	大局的なベロシティ変化	8
3.2.2	局所的なベロシティ変化	9
第4章	実験	11
4.1	演奏記録・分析	11
4.1.1	演奏記録	11
4.1.2	演奏分析	11
4.2	評価実験	12
4.2.1	実験方法	12
4.2.2	評価方法	12
4.2.3	実験結果	13
4.2.4	考察	13

第5章 結 論	23
5.1 結論	23
5.2 今後の展望	24
参考文献	25

目 次

4.1	Bags Groove($\alpha=0.0$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	15
4.2	Bags Groove($\alpha=0.25$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	16
4.3	Bags Groove($\alpha=0.5$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	16
4.4	Cantaloupe Island($\alpha=0.0$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	18
4.5	Cantaloupe Island($\alpha=0.25$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	20
4.6	Cantaloupe Island($\alpha=0.5$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	21
4.7	Now's The Time($\alpha=0.0$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	21
4.8	Now's The Time($\alpha=0.25$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	22
4.9	Now's The Time($\alpha=0.5$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化	22

表 目 次

4.1	記録したセッション演奏でのキーボードパートとドラムパートの1 小節ごとのベロシティ平均値の相関係数	17
4.2	演奏するジャズのスタンダードナンバー3種類	18
4.3	適用する α の値3種類	18
4.4	アンケート項目1の結果	19
4.5	アンケート項目2の結果	19
4.6	アンケート項目3の結果	19
4.7	アンケート項目4の結果	19
4.8	アンケート項目5の結果	19
4.9	実験で記録した演奏でのキーボードパートとドラムパートの1小節 ごとのベロシティ平均値の相関係数	20

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

近年, ギター, ベース, ドラムといった多種多様な楽器を使ったバンド形式での演奏が広く親しまれている. その背景には軽音楽のバンド演奏を題材としたアニメのヒットや音楽フェスの人気などがあり, バンドを組んで楽器の演奏を始める人が若者を中心に増え続けている.

演奏される楽器の中でもドラムはロック, ジャズなど幅広い音楽ジャンルで用いられ, 曲のテンポを維持しリズムを提供する重要な役割を担っているため, バンドに組み込まれやすい楽器である. しかし, ドラムはギターやキーボードといった楽器より1年あたりの販売個数が少なく [1], このことからドラマー人口がギターなど他楽器の演奏者人口と比べて少ないといった現状が推測される. そこで, ドラマーを求めるミュージシャンにコンピュータを用いたドラム演奏システムの需要があることが期待できる.

既存のドラム演奏システムの多くはドラム演奏に対する表情付けがなされておらず, 人間によるドラム演奏と比べて表現力に欠けた演奏が出力されることが考えられる.

1.2 本研究の目的

本研究は人間が演奏したものに限りなく近いドラム演奏を生成することを最終的な目標としている. そのための第一段階としてピアニストとのセッション演奏

をする際のドラム演奏の生成を目指すため、本研究ではキーボード演奏を入力として、その演奏に応じて音の強さ（ベロシティ）の表情付けを施したドラム演奏を出力するシステムの構築を目的とする。

1.3 本論文の構成

本論文の構成は次の通りである。2章では本研究に関する既存研究や既存システムについて述べる。3章ではシステムの概要とベロシティの表情付け手法について述べる。4章では本システムの評価実験とその結果について述べる。5章では本論文の結論を述べる。

第2章 関連研究・関連システム

本章では、今まで行われてきた関連研究や関連システムを紹介し、本研究との相違点を述べる。

2.1 セッションシステム

2.1.1 テンション・パラメータを用いた協調型自動演奏システム：

JASPER[2]

MIDI キーボードから入力される演奏に対し、演奏の緊張感を考慮したドラムとベースの演奏を出力するシステムである。緊張感という気分の盛り上がりや沈み込みを表す感情表現をパラメータ化し、その値によって逐次ドラムパターンを選択、出力する。

2.1.2 すべてのプレイヤーが対等なジャズセッションシステム II.

ベーシストとドラマーの実現 [3]

各プレイヤーがどの程度主張しているかを表す主張度、自分の演奏がどの程度セッションで主導権を握っていたかを表す主導率というパラメータを用いて、計算機上のプレイヤーも他プレイヤーの演奏に追従するだけでなく主張し、すべてのプレイヤーが対等となる合奏を実現するシステムである。人間がピアニスト、計算機

がベーシストとドラマーを担当し、プレーヤーの主張度に応じて予め用意されたりズム、音程、音量のパターンの中から適切なものを選択し、演奏を生成する。

2.1.3 仮想ジャズセッションシステム：VirJa Session[4]

[3]を発展させたシステムで、計算機上のプレーヤーが演奏する姿がCGによって表示され、セッションに参加するプレーヤーは音だけでなく動きの情報も得ることができ、聴覚と視覚の両方を通じたインタラクションを実現できる。

2.1.4 BayesianBand：ユーザとシステムが相互に予測し合うジャムセッションシステム [5]

ユーザとシステムが相互に演奏を予測することで合奏を進行させるジャムセッションシステムである。このシステムではユーザが主旋律、システムが伴奏を担当し、コード進行は事前に決めずに互いに相手の演奏を予測し合うことで合奏を楽しむことができる。

2.2 演奏表情付け

2.2.1 複数旋律音楽に対する演奏表情付けモデルの構築 [6]

複数旋律音楽を対象として、楽譜と構造情報を入力すると、演奏ルールの適用を通じて声部別の表情付けを施した演奏データを生成する研究である。

2.2.2 事例データに基づくエレキギターの表情付けシステム「Guitar-Case Maker」[7]

エレキギターのソロフレーズを表す MIDI データに対してピッチベンド情報を付加することで、自然なピッチ遷移を実現するシステムである。様々な旋律にピッチベンド情報があらかじめ付与されたデータからなる事例データベースを用意し、入力された MIDI データに旋律の特徴が近いものこのデータベースから探索し、探索された事例に付与されているピッチベンド情報を利用する。

2.2.3 USING CONCATENATIVE SYNTHESIS FOR EXPRESSIVE PERFORMANCE IN JAZZ SAXOPHONE[8]

実際の演奏から抽出したサックス音データベースと波形接続合成を用いて、入力となる楽譜から表現力豊かなサックス音を生成する研究である。

2.2.4 Interactive Learning of Microtiming in an Expressive Drum Machine[9]

マイクロタイミングやグルーブを取り入れたライブ演奏用のドラムマシン「roly-poly」を構築する研究で、このドラムマシンは人間が出すタイミングのニュアンスに適應してリズムを滑らかに変化させることができる。

2.2.5 A Drum Machine that Learns to Groove[10]

人間のドラマーからドラムパターンを学習し、人間が演奏したもののようなグルーブを出すドラムマシンを構築する研究である。

2.3 その他

2.3.1 DAWにおけるヒューマナイズ機能

DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)とはデジタルで音声の録音, 編集, ミキシング, 編曲などができるシステムである. 著名な DAW である Cubase[11] や Cakewalk by BandLab[12] におけるヒューマナイズ機能, ランダムイズ機能では MIDI ノートの発音タイミング, ベロシティを設定した範囲内でランダムに変化させ, 演奏表情の付与を行うことができる.

2.4 関連研究, 関連システムとの相違点

[2] では複数のドラムパターンの中から演奏の緊張感に応じた適切なドラムパターンを選択することを重視しており, 出力のドラム演奏に対して表情付けがなされていない. [3], [4] ではプレーヤーの主張度に応じてリズム, 音程, 音量のパターンを選択できるが, ドラム専用の表情付け方法ではないため, ドラムセット内の楽器を考慮した表情付けができない. また [11] や [12] のヒューマナイズ機能では発音タイミング, ベロシティに演奏表情を付与することができるが, 他の楽器の演奏を考慮した表情付けはできない. 本研究ではドラム演奏に対し表情付けをするにあたって音の強さ (ベロシティ) と他の楽器の演奏を考慮することが重要であると考え, またピアニストとのセッションをする際のドラム演奏を想定している. この考えに基づき, 入力のキーボード演奏に応じてベロシティの表情付けを施したドラム演奏を出力するシステムを提案する.

第3章 ベロシティの表情付け手法

本章ではシステムの概要とベロシティの表情付け手法について述べる。

3.1 システムの概要

本システムはキーボード演奏を入力として、その演奏に応じてベロシティの表情付けを施したドラム演奏 (MIDI ファイル) が再生されるものである。ドラムパターンは全て 1 小節の MIDI ファイルで、ジャズ、ロックそれぞれのジャンルに通常のドラムパターン 5 種とフィルインのドラムパターン 3 種が存在する。演奏の際ドラムパターンは全てランダムに選択され、8 小節単位の最後の小節にフィルインが入る。ベロシティの表情付け手法は入力 of キーボード演奏に影響される大局的なベロシティ変化とドラムセット内の楽器によって変化する局所的なベロシティ変化の 2 つに分かれている。また、入力 of キーボードには MIDI キーボード、ピアノ音には MIDI キーボード内蔵の音源、ドラム音には MT Power Drum Kit 2 のプラグイン音源を使用している。

3.2 ベロシティの表情付け手法

本研究では、曲全体の大きなスケールでの変化をさせる大局的なベロシティ変化と小節内の強拍・弱拍など小さなスケールでの変化をさせる局所的なベロシティ変化の 2 つに分けた、ベロシティの表情付け手法を提案する。大局的なベロシティ

は1小節単位でのベロシティの平均値, 局所的なベロシティはそこからの偏差であり, 両者を足し合わせることで実際の各音符のベロシティが得られる.

キーボードが演奏する各音符のベロシティの時系列を $\{v_{i,j}^{(\text{key})}\}$, ドラムセット全体が演奏する各音符のベロシティの時系列を $\{v_{i,j}^{(\text{dr})}\}$, ドラムセット内の各楽器(スネアドラム, ライドシンバルなど)単体が演奏する各音符のベロシティの時系列を $\{v_{i,j}^{(\text{dr.inst})}\}$ とする ($v_{i,j}^{(\text{dr.inst})}$ はドラムセット内の各楽器ごと, またその中で表拍と裏拍で分かれている). ここで, $v_{i,j}^{(\text{key})}$ は i 小節目の j 番目の音符のベロシティを表す ($v_{i,j}^{(\text{dr})}$, $v_{i,j}^{(\text{dr.inst})}$ も同様とする). このとき, 各小節のベロシティの平均値

$$\bar{v}_i^{(\text{key})} = \text{mean}_j v_{i,j}^{(\text{key})}$$

$$\bar{v}_i^{(\text{dr})} = \text{mean}_j v_{i,j}^{(\text{dr})}$$

を大局的なベロシティと定義する. また, 大局的なベロシティからの偏差, つまり,

$$\Delta v_h^{(\text{dr.inst})} = v_{i,j}^{(\text{dr.inst})} - \bar{v}_i^{(\text{dr})}$$

を局所的なベロシティと定義する. $\Delta v_h^{(\text{dr.inst})}$ は曲全体の h 番目の音符の大局的なベロシティからの偏差を表す.

本研究で解決すべき課題は, キーボードの大局的なベロシティ $\bar{v}_i^{(\text{key})}$ が与えられた状況で, リアルタイムにドラムセット全体の大局的なベロシティ $\bar{v}_i^{(\text{dr})}$ とドラムセット内の各楽器単体の局所的なベロシティ $\Delta v_h^{(\text{dr.inst})}$ を決定することである. 以下, 大局的なベロシティと局所的なベロシティのそれぞれについて決定方法を述べる.

3.2.1 大局的なベロシティ変化

大局的なベロシティは, 次の仮定の下で決定する.

- キーボードとドラムそれぞれの各小節の大局的なベロシティは, 線形予測が可能である.

- キーボードとドラムとで互いに関連しながら大局的なベロシティが決定される.

これらの仮定に基づき, 現在, i 小節目を演奏中の状況において, $i + 1$ 小節目のキーボードとドラムそれぞれの大局的なベロシティを次のように決定する.

$$\bar{v}_{i+1}^{(\text{key})} = a_{-1} + \sum_{k=0}^{N-1} a_k \bar{v}_{i-k}^{(\text{key})}$$

$$\bar{v}_{i+1}^{(\text{dr})} = b_{-1} + \sum_{k=0}^{N-1} b_k \bar{v}_{i-k}^{(\text{dr})}$$

$$\bar{v}_{i+1}^{(\text{dr})'} = \alpha \bar{v}_{i+1}^{(\text{key})} + (1 - \alpha) \bar{v}_{i+1}^{(\text{dr})} \quad (0 \leq \alpha \leq 1)$$

a_{-1}, a_k, b_{-1}, b_k はあらかじめ用意した MIDI データから重回帰分析により求める.

3.2.2 局所的なベロシティ変化

$\Delta v_h^{(\text{dr.inst})}$ のデータ数を n とする. そして局所的なベロシティ L を次のように決定する.

$$\bar{\Delta v}^{(\text{dr.inst})} = \text{mean}_h \Delta v_h^{(\text{dr.inst})}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n (\Delta v_k^{(\text{dr.inst})} - \bar{\Delta v}^{(\text{dr.inst})})^2}$$

$$L = \{r \sim N(0, 1)\} \times \sigma + \bar{\Delta v}^{(\text{dr.inst})}$$

r は正規分布 $N(0, 1)$ に従う乱数値である.

第4章 実 験

本章では人間同士でのセッション演奏の記録と分析, またシステムの評価実験とその結果について述べる.

4.1 演奏記録・分析

3.2.1 で立てた仮説を検証するため, 人間同士でのセッション演奏の記録を行った.

4.1.1 演奏記録

大学のモダンジャズ研究会に所属するピアノ奏者とドラム奏者の2名がMIDIキーボードとMIDIドラムを用いてジャズのスタンダードナンバー26曲を演奏し, その演奏をMIDI形式で記録した. MIDIキーボードはYAMAHA P-255, MIDIドラムはYAMAHA DTX502を使用した.

4.1.2 演奏分析

記録した演奏のMIDIファイルからキーボードパートとドラムパートの1小節ごとのベロシティ平均値を算出したデータを用意し, 相関係数を算出した結果を表4.1に示す. 表4.1の通り, Cantaloupe Island(2回目)は相関係数が0.7と26曲中一番高い値で, 強い正の相関があった. また, Take The A Train, Bags Groove(2回目), Feel Like Makin' Love(2回目)は相関係数が0.40以上0.46未満, Autumn

Leaves, All Blues(1回目), Bags Groove(1回目), Cantaloupe Island(1回目), Fly Me To The Moon(2回目)は相関係数が0.30以上0.40未満と、これらは若干の正の相関があった。対して, Johnny B Goodeは-0.44とそこそこ強い負の相関がみられた。他の曲については目立った相関がみられなかった。

4.2 評価実験

4.2.1 実験方法

大学のモダンジャズ研究会に所属するピアノ奏者が本システムを用いてジャズのスタンダードナンバー3種類を演奏し、その演奏をMIDI形式で記録する。ジャズのスタンダードナンバー1種類につき3.2.1で記述したドラムの大局的なペロシティを求める式の α の値3種類それぞれを適用させながら、3回ずつ演奏する。曲を演奏するときに α の値がいくつになっているか演奏者には知らせず、演奏する順番もランダムに行う。また、演奏されるドラムパターンは演奏する曲に合ったものが事前にシステムに実装されており、それを再生する。ジャズのスタンダードナンバー3種類と α の値3種類を表4.2と表4.3に示す。

4.2.2 評価方法

ピアノ奏者が1曲演奏するごとにその演奏に対してアンケートの回答を行う。アンケートの質問は7段階評価(そう思う7 1 そう思わない)で、項目は以下の通りである。

項目1 ドラム演奏の大局的なペロシティ変化は自然なものだったか。

項目2 ドラム演奏の局所的なペロシティ変化は自然なものだったか。

項目3 キーボードを弾く強さに対してドラム演奏のベロシティが追従してくる様子が感じられたか.

項目4 キーボードを弾く強さに対してドラム演奏のベロシティが追従してくる様子は自然なものだったか.

項目5 楽しく演奏することができたか.

また, 記録した演奏データの分析を行う.

4.2.3 実験結果

アンケート項目1~5の結果をそれぞれ表4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8に示す. 項目3では, α の値が上がるにつれて評価が下がることはなかった.

また, 記録した演奏のMIDIファイルからキーボードパートとドラムパートの1小節ごとのベロシティ平均値を算出したデータを用意し, 相関係数を算出した結果を表4.9に示す. Bags Groove($\alpha = 0.5$)は, 4.1で記録した同曲での相関係数(表4.1)が0.40に対し0.38と近い値だった. Now's The Time($\alpha = 0.0$)では相関係数が-0.27と若干の負の相関がみられた.

4.2.4 考察

$\alpha = 0.0$ ではキーボードパートのベロシティの影響を全く受けずにドラムパートの各小節の大局的なベロシティが決定されていく. そのため両パートの大局的なベロシティ間に相関がない状態になる. それに対して $\alpha = 0.25$, $\alpha = 0.5$ ではドラムパートのベロシティを決定するのにキーボードパートのベロシティの影響を受けようになるので, 両パートの大局的なベロシティ間に相関がある状態になる. よって, α の値が大きくなるにつれて両パートの大局的なベロシティ間の相関係数が大きくなることが予想できる.

Bags Grooveの曲で演奏した結果について考察する。Bags Groove($\alpha=0.0$, $\alpha=0.25$, $\alpha=0.5$)でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化を表すグラフをそれぞれ図 4.1, 4.2, 4.3 に示す。図の赤いグラフはキーボードパート, 青いグラフはドラムパートの各小節の大局的なベロシティを表す。表 4.9 をみると Bags Groove の相関係数が α の値が大きくなるにつれて 0.022, 0.26, 0.38 と大きくなるのがわかる。また, 4.1 で記録した人間同士でのセッション演奏 Bags Groove(2 回目)の相関係数は 0.40 と 4.2 で演奏した同曲 ($\alpha=0.5$) の相関係数 0.38 に近かった。よって Bags Groove($\alpha=0.5$) は相関に関しては人間同士の演奏に近いと言える。

Cantaloupe Islandの曲で演奏した結果について考察する。Cantaloupe Island($\alpha=0.0$, $\alpha=0.25$, $\alpha=0.5$)でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化を表すグラフをそれぞれ図 4.4, 4.5, 4.6 に示す。図の赤いグラフはキーボードパート, 青いグラフはドラムパートの各小節の大局的なベロシティを表す。表 4.9 をみると Cantaloupe Island で α の値が 0.0 から 0.25 になる時の相関係数は -0.039 から 0.12 に若干大きくなるが, α の値が 0.25 から 0.5 になる時の相関係数は 0.12 から 0.16 とあまり大きくなれない。大局的なベロシティを求める線形予測で使われるデータに入っている Cantaloupe Island の曲でこのような結果になったのは, ドラムパートのベロシティがキーボードパートのベロシティにどれくらい依存しているか学習していないことによる提案手法の限界であることが考えられる。

Now's The Timeの曲で演奏した結果について考察する。Now's The Time($\alpha=0.0$, $\alpha=0.25$, $\alpha=0.5$)でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化を表すグラフをそれぞれ図 4.7, 4.8, 4.9 に示す。図の赤いグラフはキーボードパート, 青いグラフはドラムパートの各小節の大局的なベロシティを表す。表 4.9 をみると Now's The Time で α の値が 0.0 から 0.25 になる時の相関係数は -0.27 から 0.20 に大きくなるが, α の値が 0.25 から 0.5 になる時の相関係数は 0.20 から 0.19 と若干小さくなっている。このような結果になったのは, Now's The Time の曲が大局

的なベロシティを求める線形予測で使われるデータに入っていないことが影響していることが考えられる.

図 4.1: Bags Groove($\alpha=0.0$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

図 4.2: Bags Groove($\alpha=0.25$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

図 4.3: Bags Groove($\alpha=0.5$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

表 4.1: 記録したセッション演奏でのキーボードパートとドラムパートの1小節ごとのベロシティ平均値の相関係数

曲名	相関係数
Autumn Leaves	0.32
Johnny B Goode	-0.44
Someday My Prince Will Come	0.059
Take The A Train	0.40
The Chicken	0.0098
All Blues(1 回目)	0.39
Bags Groove(1 回目)	0.32
Blue Bossa(1 回目)	0.12
Cantaloupe Island(1 回目)	0.34
Feel Like Makin' Love(1 回目)	0.26
Fly Me To The Moon(1 回目)	0.25
Miles Tones(1 回目)	0.16
My Little Suede Shoes(1 回目)	0.056
The Days Of Wine And Roses(1 回目)	0.27
Work Song(1 回目)	0.13
All Blues(2 回目)	0.19
Bags Groove(2 回目)	0.40
Blue Bossa(2 回目)	0.043
Cantaloupe Island(2 回目)	0.70
Feel Like Makin' Love(2 回目)	0.45
Fly Me To The Moon(2 回目)	0.36
Miles Tones(2 回目)	0.29
My Little Suede Shoes(2 回目)	0.023
The Days Of Wine And Roses(2 回目)	0.24
Work Song(2 回目)	0.18
I'll Remember April	-0.0059

表 4.2: 演奏するジャズのスタンダードナンバー 3 種類

Bags Groove
Cantaloupe Island
Now's The Time

表 4.3: 適用する α の値 3 種類

0.0
0.25
0.5

図 4.4: Cantaloupe Island($\alpha=0.0$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

表 4.4: アンケート項目 1 の結果

	$\alpha = 0.0$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.5$
Bags Groove	4	5	6
Cantaloupe Island	6	6	4
Now's The Time	5	6	5

表 4.5: アンケート項目 2 の結果

	$\alpha = 0.0$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.5$
Bags Groove	3	5	5
Cantaloupe Island	5	6	2
Now's The Time	5	4	5

表 4.6: アンケート項目 3 の結果

	$\alpha = 0.0$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.5$
Bags Groove	3	3	5
Cantaloupe Island	3	4	6
Now's The Time	4	4	4

表 4.7: アンケート項目 4 の結果

	$\alpha = 0.0$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.5$
Bags Groove	4	5	4
Cantaloupe Island	5	6	3
Now's The Time	5	4	5

表 4.8: アンケート項目 5 の結果

	$\alpha = 0.0$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.5$
Bags Groove	4	5	5
Cantaloupe Island	4	4	5
Now's The Time	4	3	4

表 4.9: 実験で記録した演奏でのキーボードパートとドラムパートの1小節ごとのベロシティ平均値の相関係数

曲名	相関係数
Bags Groove($\alpha = 0.0$)	0.022
Bags Groove($\alpha = 0.25$)	0.26
Bags Groove($\alpha = 0.5$)	0.38
Cantaloupe Island($\alpha = 0.0$)	-0.039
Cantaloupe Island($\alpha = 0.25$)	0.12
Cantaloupe Island($\alpha = 0.5$)	0.16
Now's The Time($\alpha = 0.0$)	-0.27
Now's The Time($\alpha = 0.25$)	0.20
Now's The Time($\alpha = 0.5$)	0.19

図 4.5: Cantaloupe Island($\alpha=0.25$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

図 4.6: Cantaloupe Island($\alpha=0.5$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

図 4.7: Now's The Time($\alpha=0.0$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

図 4.8: Now's The Time($\alpha=0.25$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

図 4.9: Now's The Time($\alpha=0.5$) でのキーボードパートとドラムパートの大局的なベロシティ変化

第5章 結 論

本章では, 本研究のまとめと今後の展望について述べる.

5.1 結論

本研究では, キーボードの演奏を考慮してドラムパートのベロシティを自動で決定するドラム演奏システムを構築した. 演奏記録のデータからドラム演奏のベロシティ変化が曲全体の大きなスケールでの変化と小節内の小さなスケールでの変化に二分できることがわかったため, 本研究では大局的なベロシティ変化と局所的なベロシティ変化の2つに分けたベロシティ表情付け手法を提案した. 大局的なベロシティ変化では記録した演奏データをもとに重回帰分析を用いてドラムパートの次小節のベロシティ平均を予測し, 局所的なベロシティ変化ではドラムセット内の各楽器に応じてドラムパートの次小節のベロシティ平均からの偏差を算出する. ドラムパートの次小節のベロシティ平均とその偏差を足し合わせたものが最終的に決定するベロシティとなる.

評価実験の結果, 大局的なベロシティを求める線形予測で使われるデータに入っている Bags Groove の曲を演奏した場合は $\alpha=0.5$ の条件で相関に関しては人間同士の演奏に近いことが言え, 提案手法が有効であることがわかった. また, 同じく線形予測で使われるデータに入っている Cantaloupe Island, 線形予測で使われるデータに入っていない Now's The Time の曲を演奏した場合は α の値が 0.25 から 0.5 になる時の相関係数が大きくなることから, 提案手法が有効でないことが考えられた.

5.2 今後の展望

本研究では音の強さ(ベロシティ)のみに着目した演奏表情付けを行ったため、ベロシティに加えて曲のテンポ、発音タイミングなど他の要素も組み合わせた表情付けも行っていきたい。また、今回はピアニストとのセッション演奏をする際のドラム演奏を想定したが、ベースやギターなど他の楽器の演奏も考慮に入れた表情付けも視野に入れたい。

参考文献

- [1] “2001年(平成13)～2010年(平成22)全国楽器製造協会 楽器生産統計調査表”, 月刊ミュージックトレード 2011年4月号
- [2] 和気早苗, 加藤博一, 才脇直樹, 井口征士: “テンション・パラメータを用いた協調型自動演奏システム: JASPER”, 情報処理学会論文誌, Vol.35, No.7, pp1469–1481, 1994.
- [3] 日高伊佐夫, 後藤真孝, 村岡洋一: “すべてのプレイヤーが対等なジャズセッションシステム . ベーシストとドラマーの実現”, 情報処理学会研究報告, 音楽情報科学 96-MUS-14-5, Vol.96, No.19, pp.29–36, 1996.
- [4] 後藤真孝, 日高伊佐夫, 松本英明, 黒田洋介, 村岡洋一: “仮想ジャズセッションシステム: VirJa Session”, 情報処理学会論文誌, Vol.40, No.4, pp.1910–1921, 1999.
- [5] 北原鉄朗, 戸谷直之, 徳網亮輔, 片寄晴弘: “BayesianBand: ユーザとシステムが相互に予測し合うジャムセッションシステム”, 情報処理学会論文誌, Vol.50, No.12, pp.2949–2953, 2009.
- [6] 橋田光代, 長田典子, 河原英紀, 片寄晴弘: “複数旋律音楽に対する演奏表情付けモデルの構築”, 情報処理学会論文誌, Vol.48, No.1, pp.248–257, 2007.

- [7] 水本直希, 北原鉄朗, 片寄晴弘 : “事例データに基づくエレキギターの表情付けシステム「Guitar-Case Maker」”, 情報処理学会研究報告, Vol.2010-MUS-87, No.4, pp.1-6, 2010.
- [8] Esteban Maestre, Amaury Hazan, Rafael Ramirez, Alfonso Perez : “USING CONCATENATIVE SYNTHESIS FOR EXPRESSIVE PERFORMANCE IN JAZZ SAXOPHONE”, ICMC, 2006.
- [9] Grigore Burloiu : “Interactive Learning of Microtiming in an Expressive Drum Machine”, The 2020 Joint Conference on AI Music Creativity, Oct 2020, Stockholm, Sweden, hal-03015476
- [10] Axel Tidemann, Yiannis Demiris : “A Drum Machine that Learns to Groove”, In: Dengel A.R., Berns K., Breuel T.M., Bomarius F., Roth-Berghofer T.R. (eds) KI 2008: Advances in Artificial Intelligence. KI 2008. Lecture Notes in Computer Science, vol 5243. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85845-4_18
- [11] “Cubase” <https://new.steinberg.net/ja/cubase/>
- [12] “Cakewalk by BandLab” <https://www.bandlab.com/products/cakewalk>

謝 辞

本論文を作成するにあたり、指導教員の北原鉄朗准教授から、丁寧かつ熱心なご指導を賜りました。ここに感謝の意を表します。また多くのアドバイスをいただいた北原研究室の先輩、同期、後輩の皆様、実験に協力していただいた方々に感謝いたします。